

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Отеев.У.А, ²Каражанова Р.Ж.

^{1,2}Каракалпакский Государственный Университет им Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663868>

Аннотация. В этой статье исследуется развитие гендерного равенства в Узбекистане, освещается достигнутый к настоящему времени прогресс, определяются текущие проблемы и обрисовываются дальнейшие пути построения более инклюзивного общества.

Ключевые слова: гендерное равенство, доступ к образованию, поддержка женщин, гендерные стандарты, стереотипы, профессиональная дискриминация, женщины руководители.

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonda gender tengligining rivojlanishini ko'rib chiqadi, bugungi kunga qadar erishilgan yutuqlarga e'tibor qaratadi, mavjud muammolarni aniqlaydi va yanada inklyuziv jamiyat qurish yo'lini belgilaydi.

Kalit so'zlar: gender tengligi, ta'lim olish imkoniyati, ayollarni qo'llab-quvvatlash, gender standartlari, stereotiplar, kasbiy diskriminatsiya, ayollar menejerlari.

Abstract. This article examines the development of gender equality in Uzbekistan, highlights progress made to date, identifies current challenges, and outlines future paths toward building a more inclusive society.

Keywords: gender equality, access to education, support for women, gender standards, stereotypes, professional discrimination, women managers.

Гендерное равенство стало критически важным вопросом в Узбекистане, поскольку страна стремится построить более инклюзивное и справедливое общество. За прошедшие годы были предприняты значительные усилия для продвижения гендерного равенства, но остается множество проблем. Гендерное равенство в Узбекистане – это ключевой вопрос, который стоит перед правительством и обществом в их усилиях по развитию и модернизации страны. В Узбекистане на сегодняшний день согласно данным статистики проживает около 36,8 млн. человек, из них 49,7% женщин. Постепенно меняется роль женщин в общественной и личной жизни Узбекистана. В Республике Узбекистан работа по обеспечению гендерного равенства ведется по многим направлениям (Рис 1.)

Рисунок 1.

Гендерное равенство играет важную роль в продвижении экономики и обеспечении устойчивого развития. Включение женщин в рабочую силу и создание равных возможностей для них способствуют увеличению производительности труда и инноваций, расширению талантового пула и повышению уровня участия в экономике.

Гендерное равенство способствует экономическому развитию путем: увеличения трудовой силы, что обеспечивает равные возможности для женщин вступить на рынок труда, позволяет использовать потенциал половинки населения, которая ранее была ограничена или исключена; повышения производительности труда, так разнообразие опыта, идей и подходов, вносимое женщинами, способствует инновациям и улучшению качества принимаемых решений; вовлечения женщин в принятие решений на всех уровнях обеспечивает широкий спектр взглядов и мнений, что способствует более эффективному управлению и разработке политик; снижение неравенства и бедности, когда женщинам предоставляются равные возможности в образовании, здравоохранении, доступе к ресурсам и занятости, это способствует повышению их экономического положения и снижению неравенства в обществе; устойчивого развития, способствующего справедливому распределению ресурсов, защите окружающей среды и учету социальных аспектов развития, обеспечивает более сбалансированный и надежный подход к решению глобальных проблем.

Узбекистан добился значительных успехов в создании правовой и политической базы для продвижения гендерного равенства, так были приняты 2 Закона, 6 Указов и Постановлений Президента Республики Узбекистан, 16 постановлений Правительства, Сенатом Олий Мажлиса утверждена Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года, связанных с обеспечением гендерного равенства, предупреждением случаев притеснения и насилия в отношении женщин, повышением их роли в управлении государством и обществом. Узбекистан ратифицировал международные конвенции и соглашения, касающиеся гендерного равенства, приводя свои усилия в соответствие с мировыми стандартами. Наша республика одной из первых в Центральной

Азии ратифицировала Конвенцию «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». Согласно Цели в области устойчивого развития ООН Узбекистан принял «Национальные цели и задачи Узбекистана в области устойчивого развития до 2030 года». В данном документе пятая часть «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин», состоит из таких задач как: положить конец всем формам дискриминации в отношении всех женщин во всем мире; положить конец всем формам насилия в отношении женщин, включая торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию и другие формы эксплуатации; положить конец ранним и принудительным бракам; признавать и ценить неоплачиваемый уход и работу по дому путем предоставления государственных услуг, инфраструктуры и систем социальной защиты, а также продвигать принцип совместной ответственности за управление семьей с учетом национальных условий; обеспечение равных возможностей для женщин в полной мере участвовать на всех этапах политической, экономической и социальной жизни и брать на себя лидерство в принятии решений; обеспечение всеобщего доступа к медицинским услугам для оказания комплексной медико-санитарной помощи в сфере репродуктивного здоровья. Все это демонстрируют приверженность правительства продвижению прав женщин.

Усилия по расширению прав и возможностей женщин и расширению их участия в различных сферах дали положительные результаты. В республике в настоящее время женщины составляют 77 процентов занятых в сфере здравоохранения, образования – 74 процента, экономики и промышленности – 46 процентов.

В политическом участии женщин также наблюдается прогресс благодаря принятию гендерных квот и назначению женщин на ключевые руководящие должности. В 2017 году в сфере управления работали 27 процентов женщин, в настоящее время этот показатель достиг 33 процентов, в рядах политических партий их количество выросло с 40 до 47 процентов. Около 2 тысяч образованных, инициативных, активных женщин трудятся на руководящих должностях в государственных и общественных организациях. Женщины составляют 33 процента депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 25 процентов членов Сената и депутатов местных Кенгашей.

Доступ женщин к образованию значительно улучшился благодаря увеличению числа учащихся на всех уровнях. Если в высших учебных заведениях обучались в 2010/2011 учебном году женщин 38,5 процентов, то в 2021/2022 учебном году уже 47,5%.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» с 2022/2023 учебного года:

- ежегодно из бюджета банкам выделяют 1,8 трлн. сумов для предоставления беспроцентных кредитов сроком на 7 лет на оплату контрактов женщин, обучающихся в вузах, колледжах и техникумах, заочной и вечерней формы обучения;

- оплата контракта всем женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных вузах, будет компенсирована, на это ежегодно будет выделяться не менее 200 млрд сумов;

- дополнительные гранты ежегодно будут выделены зарубежным вузам, на бакалавриат – 50, на магистратуру – 10 женщинам через Фонд «Эл-юрт умиди»;

- ежегодно контракты на обучение 2100 членов малообеспеченных семей, детей-сирот и студенток, оставшихся без попечения родителей, будут оплачиваться из местных бюджетов;

- 500 женщин со стажем работы по специальности не менее 5 лет, но без высшего образования ежегодно будут приниматься в государственные вузы на контрактной основе в соответствии с рекомендациями Госкомитета по делам семьи и женщин по результатам раздельного тестирования в дополнение к общей квоте;

- ежегодно выделяется не менее 300 целевых квот для женщин в государственные научные организации или докторантуру университетов.

Во многих странах мира существуют проблемы в получении образования по таким направлениям как наука, технологии, инженерные и математические программы, о чем говорилось в докладе ЮНЕСКО. Согласно докладу в 2018 г. женщины составляли 33% исследователей, 28% выпускников инженерных высших учебных заведений, 40% выпускников в области компьютерных наук и 22% специалистов, работающих в сфере искусственного интеллекта.

В Республике Узбекистан увеличивается доля женщин, являющихся выпускниками научных, технологических, инженерных и математических программ в высшем образовании с 32,6% в 2017 году до 40,2% в 2021 году, а в 2022 году доля выпускниц программ высшего образования по естественным наукам, математике и статистике, социальному обеспечению, информационным и коммуникационным технологиям, инженерии, механической обработке и строительству в Узбекистане составила 27,3%.

Узбекистан предпринял шаги по расширению экономических прав и возможностей женщин, включая инициативы по поддержке женского предпринимательства, улучшению доступа к кредитам и финансовым услугам и сокращению гендерного разрыва в заработной плате. Согласно данным 39 тысяч женщин являются руководителями малых предприятий и микрофирм. Действует широкий ряд мер для поддержки женского предпринимательства:

- профессиональное образование женщин;
- поддержка бизнеса, обеспечивающего занятость нуждающихся женщин;
- льготные кредиты женщинам-предпринимателям;
- в период 2022-2024 годов реализуется программа "Бизнес-леди";
- создаются центры обеспечения в Узбекистане занятости

Эти усилия способствовали увеличению участия женщин в рабочей силе и экономической самостоятельности. В сфере предпринимательства доля женщин в республике увеличилась с 21 до 37 процентов.

Несмотря на огромную работу, осуществляемую в республике для достижения гендерного равенства существует ряд проблем, которые необходимо решить. Не полностью решены проблемы насилия в семье, о чем неоднократно в своих выступлениях говорил Президент. Гендерное насилие остается серьезной проблемой в Узбекистане. Несмотря на законодательные положения и информационные кампании, случаи домашнего насилия, сексуальных домогательств и торговли людьми продолжаются.

В нашей республике все еще глубоки укоренившиеся гендерные стереотипы и культурные нормы, которые создают препятствия на пути достижения гендерного равенства. Традиционные гендерные роли часто ограничивают доступ женщин к образованию, экономическим возможностям и руководящим должностям. Преодоление этих стереотипов и устранение культурных барьеров имеют решающее значение для содействия гендерному равенству в Узбекистане.

Женщины продолжают сталкиваться с профессиональной дискриминацией, ограниченными возможностями карьерного роста и неравенством в оплате труда. Гендерный

разрыв в оплате труда сохраняется, отражая неравное вознаграждение за труд равной ценности. Руководители предприятий с неохотой берут женщин на работу, так как женщины в среднем чаще опаздывают на работу, более требовательны к условиям труда и социальному пакету и менее гибки в отношении работы в сверхурочное время, чем мужчины, что в свою очередь увеличивает издержки нанимателей. Усилия по устранению этих различий требуют целенаправленных мер, включая продвижение политики на рынке труда, учитывающей гендерные аспекты, предоставление программ повышения квалификации и поощрение гендерного равенства на рабочем месте.

Для решения этих и других проблем считаем необходимым:

- улучшить реализацию и обеспечение соблюдения существующих законов и политики, касающихся гендерного равенства, что обеспечит укрепление правовых и институциональных механизмов;

- увеличить количество комплексных информационных кампании, чтобы бросить вызов гендерным стереотипам, продвигать права женщин и поощрять позитивную мужественность.

- увеличить инвестиции в услуги поддержки для жертв гендерного насилия, включая приюты, горячие линии, консультационные услуги и юридическую помощь. Сотрудничать с организациями гражданского общества для расширения охвата и эффективности этих услуг.

- реализовать целевые программы по решению проблемы профессиональной сегрегации, развитию женского предпринимательства и улучшению доступа к кредитам и финансовым услугам. Поощрять участие частного сектора в продвижении гендерного равенства и стимулировать компании к принятию политики, учитывающей гендерные аспекты.